

Transformation des noix agroforestières en huile de haute valeur

www.af4eu.eu

Noix prêtes à la transformation

L'agroforesterie est un système agricole dans lequel des espèces ligneuses pérennes ou des arbustes sont associés à des cultures ou à de l'élevage. Les rangées de noyers se prêtent particulièrement bien à ce type de système, que ce soit en combinaison avec du bétail ou avec des cultures arables.

La vente et la transformation des produits issus du noyer peuvent constituer une source de revenu alternative et séduire un segment de clientèle sensible aux produits durables et locaux. L'intérêt croissant pour les produits écologiquement responsables et régionaux a relancé la culture du noyer en Belgique. Bien que les noyers fassent partie du paysage belge depuis des siècles, la majorité des noix consommées et transformées sur le territoire sont encore importées. Cette situation évolue progressivement, grâce à un nombre croissant de producteurs locaux qui se consacrent à la culture et à la transformation des noix.

La vente de noix fraîchement récoltées est l'option la moins gourmande en main-d'œuvre, mais leur transformation et la valorisation de l'ensemble du fruit peuvent générer une rentabilité supérieure. La production d'huile de noix, bien que nécessitant des investissements, offre des opportunités commerciales supplémentaires. L'huile de noix présente de nombreux usages, tant alimentaires que cosmétiques, et est réputée pour sa richesse en acides gras bénéfiques et sa valeur nutritionnelle.

Le processus de production commence par la récolte et le séchage des noix. Celles-ci sont ensuite cassées pour en extraire les cerneaux, qui sont broyés afin d'obtenir une pâte. Cette pâte constitue la base de l'extraction de l'huile, qui peut être réalisée à froid ou à chaud. Le pressage à froid permet de préserver davantage de nutriments et d'obtenir un goût plus fin, tandis que le pressage à chaud augmente le rendement en huile. Après le pressage, l'huile est filtrée pour éliminer les impuretés, ce qui donne une huile claire et pure.

En plus de l'huile, les sous-produits comme les coques et les enveloppes peuvent également être valorisés, par exemple comme biomasse ou dans des applications artisanales. Cela permet non seulement d'améliorer la durabilité de la production, mais aussi de créer des sources de revenus complémentaires.

Tobi Hallez

Ghent University

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.